

Além da manutenção: investigando as ocorrências do mau uso de equipamentos médico-assistenciais

Samuel de Oliveira Lino
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0001-6760-8326

Ana Luiza Inácio Rosa
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-7883-6786

Laura Foroni Bráulio
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-1231-5619

Luma Belluzzo
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID:0009-0007-4261-7630

Selma Terezinha Milagre
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-1645-1111

Resumo— O uso de equipamentos médico-assistenciais (EMAs) auxilia no diagnóstico e apoio à saúde, porém com o alto número de tecnologias disponíveis dentro de um Estabelecimento Assistencial de Saúde (EAS), há desafios relacionados à casos de mau uso representando um contratempo para a gestão hospitalar. Esse artigo aborda uma análise de mau uso de EMAs em um EAS público, com base em dados coletados entre os anos de 2024 e 2025, em que foram identificados padrões de falhas, setores e equipamentos mais afetados, custos envolvidos e os impactos que as ocorrências causaram no EAS. Os resultados evidenciam que as avarias mais recorrentes são as quebras físicas e as decorrentes de uma manipulação inadequada, principalmente na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Os equipamentos mais afetados incluem sensores de oxímetro e cama elétrica, além disso, a comparação entre as duas empresas prestadoras de serviço revelou algumas diferenças na distribuição de falhas, custos e atuação por setor. Por fim, concluiu-se que uma gestão inteligente ligada a manutenções preventivas, além de adoção e revisão de Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) adequados podem auxiliar na redução de falhas.

Palavras-chave — Equipamentos médico-assistenciais; Mau uso; Avarias; Gestão hospitalar; Engenharia Clínica.

I. INTRODUÇÃO

O uso de Equipamentos médico-assistenciais (EMAs) é essencial para diagnósticos, tratamentos e o acompanhamento de pacientes em Estabelecimento Assistencial de Saúde (EAS) [1]. Com os avanços na tecnologia desses dispositivos, saber usá-los da forma correta passou a ser algo crucial, tanto para garantir a segurança dos pacientes quanto para manter a qualidade do atendimento e a sustentabilidade dos serviços de saúde [2].

Por outro lado, o mau uso dos EMAs, seja por erro na operação, uso inadequado, falta de manutenção ou até por negligência, é um grande desafio para a gestão hospitalar. Isso afeta diretamente a segurança dos pacientes, aumenta os custos operacionais e compromete a eficiência dos serviços [3].

A literatura mostra que uso incorreto dos EMAs não só

aumenta os gastos com manutenção corretiva, mas também pode interromper o cuidado contínuo aos pacientes e colocá-los em risco desnecessário [4]. Esses problemas geralmente vêm de fatores como falta de conhecimento técnico dos profissionais, ausência de treinamentos regulares, desgaste natural dos equipamentos ou falhas nos processos de manutenção preventiva [5]. Além disso, o mau uso pode estar concentrado em áreas específicas do hospital ou ligado a certos tipos de equipamentos, o que reforça a importância de uma análise mais detalhada para que as ações corretivas sejam realmente eficazes [4].

Diante desse cenário, é importante investigar padrões de falhas, custos ligados às avarias, frequência dos problemas e quais setores e tipos de equipamentos são mais afetados pelo mau uso dos EMAs. Identificar tendências e possíveis correlações ajuda a embasar decisões estratégicas voltadas à melhoria da gestão tecnológica no Núcleo de Engenharia Clínica (NEC) de um EAS, prevenir falhas, otimizar recursos e, principalmente, garantir mais segurança para os pacientes.

Diante disso, o presente estudo tem como objetivo analisar o mau uso de equipamentos médicos em um EAS público, com base em dados coletados entre janeiro de 2024 e janeiro de 2025. A partir da organização, padronização e análise estatística e financeira dessas ocorrências, busca-se entender as causas das avarias, seus impactos nas operações e identificar os pontos mais críticos. A ideia é apoiar decisões que levem a ações corretivas, como treinamentos para as equipes, ajustes nos processos internos ou até uma revisão dos contratos com a empresa de manutenção terceirizada.

II. METODOLOGIA

Este estudo adotou uma abordagem quantitativa e descritiva para analisar o mau uso de equipamentos médicos em um EAS público. Os dados foram extraídos dos relatórios mensais de desempenho das atividades realizadas pelo NEC, cobrindo o período de janeiro de 2024 a janeiro de 2025. É importante destacar que, ao longo do período analisado, houve a troca da empresa terceirizada responsável pelas manutenções: a Empresa A atuou de janeiro a junho de 2024, enquanto a

Empresa B assumiu de julho de 2024 a janeiro de 2025. Os impactos dessa mudança também serão analisados ao longo do estudo. O processo de análise dos dados foi dividido em etapas.

A primeira etapa consistiu na extração e organização dessas informações em uma planilha estruturada, contendo variáveis como data da ocorrência, setor hospitalar envolvido, tipo de equipamento afetado, descrição do mau uso e custo associado à manutenção. Essa organização permitiu a construção de uma base de dados confiável para posterior análise.

Após essa extração, os dados passaram por um de pré-processamento, garantindo a parametrização e a integridade das informações. Esse processo incluiu a eliminação de registros duplicados ou inconsistentes, a uniformização dos nomes de setores e equipamentos e a categorização das avarias de forma sistemática. Essas medidas visaram minimizar vieses e garantir a confiabilidade dos resultados obtidos.

A extração dos dados foi realizada por meio de um código em Python, complementada por análise visual devido à inconsistência na redação dos relatórios. Assim, com o banco de dados consolidados, conduziram-se análises estatísticas e de tendências para identificar padrões de mau uso dos equipamentos médicos.

Na sequência, foram analisadas a frequência de ocorrências por equipamento e setor, com vistas a identificar quais dispositivos apresentaram mais falhas e em quais áreas do hospital esses incidentes foram mais frequentes. Outra análise foi a evolução temporal das falhas para verificar se houve aumento ou redução das ocorrências ao longo do período estudado. Uma análise de correlação também foi realizada para verificar se determinados equipamentos estavam associados a um maior número de falhas em setores específicos.

Paralelamente, a análise de custos permitiu avaliar o impacto financeiro do mau uso dos equipamentos. Foram calculados os custos acumulados por equipamento e por setor hospitalar, além de uma análise detalhada dos gastos ao longo do tempo. Também foi realizada uma comparação entre os custos antes e depois da troca da empresa responsável pela manutenção, ocorrida em junho de 2024, para identificar possíveis melhorias ou agravamentos na gestão do parque tecnológico hospitalar.

Outro aspecto fundamental analisado foi a classificação das avarias, que foram agrupadas conforme sua natureza e origem. Foram consideradas categorias como falha por erro de operação, falha elétrica, erro de configuração, quebra física, falha por falta de manutenção e mau uso intencional. Além disso, essas falhas foram classificadas por gravidade, considerando seu impacto na operação hospitalar e na segurança do paciente. A classificação foi dividida em três níveis: avarias leves, que não comprometem o funcionamento do equipamento; avarias moderadas, que afetam o uso do dispositivo, mas sem representar risco direto ao paciente; e avarias críticas, que colocam em risco a segurança do paciente ou resultam na indisponibilidade total do equipamento.

As avarias foram classificadas conforme sua natureza, como erro de operação, falha elétrica, quebra física, entre outras, e gravidade, de acordo com o impacto na operação hospitalar e na segurança do paciente: leves, sem compromete-

timento funcional, moderadas, afetam o uso, sem risco direto, e críticas, risco à segurança ou indisponibilidade do equipamento.

A partir dessas análises, foi possível identificar quais equipamentos eram mais sensíveis ao mau uso, considerando aqueles que apresentavam maior número de falhas, custos elevados e impactos críticos no funcionamento hospitalar. Da mesma forma, os setores mais afetados foram analisados, não apenas em termos de número de ocorrências, mas também em relação ao custo acumulado e à gravidade das avarias registradas. Essa abordagem permitiu identificar quais setores concentravam simultaneamente alta frequência de falhas e altos custos de manutenção, o que pode indicar a necessidade de ações corretivas específicas, como treinamentos para a equipe e reforço nos protocolos de manutenção preventiva.

A troca da empresa responsável pela manutenção também foi analisada de forma comparativa, separando-se o período antes e depois da mudança para avaliar possíveis impactos na frequência e no custo das avarias. Foram observadas variações na distribuição dos custos, no tipo de falhas predominantes e nos setores mais afetados em cada período, permitindo levantar suposições acerca dos motivos de tais resultados.

Por fim, o estudo buscou relacionar o mau uso dos equipamentos com a segurança hospitalar, analisando a frequência de falhas em dispositivos críticos. Para isso, foram considerados como críticos os equipamentos classificados nas Classes de Risco III e IV [6]. Também foi analisado o impacto operacional das falhas, com foco nos setores considerados essenciais, levando em conta que o EAS público em questão é de atenção terciária [7]. Esses setores podem estar sendo diretamente prejudicados pelo mau funcionamento dos equipamentos. Além disso, foram destacados os dispositivos que apresentaram tanto alta frequência de falhas quanto custos elevados, por representarem um risco significativo, tanto do ponto de vista financeiro quanto operacional.

Para garantir clareza na apresentação dos resultados, os dados foram organizados em gráficos e tabelas, facilitando a interpretação das tendências observadas. A visualização dos padrões de mau uso permitiu elaborar recomendações estratégicas para minimizar falhas, reduzir custos e melhorar a eficiência operacional dos equipamentos médicos dentro do hospital.

III. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Para apresentar os resultados da análise dos dados referentes às ocorrências de mau uso dos EMAs no EAS analisado, as informações foram organizadas de forma a evidenciar os principais padrões observados, os impactos operacionais e financeiros, e as relações entre os tipos de avarias, setores envolvidos e equipamentos afetados. Os dados foram segmentados em categorias temáticas para facilitar a interpretação e embasar discussões e recomendações futuras.

A. *Frequência e gravidade das ocorrências*

A partir dos dados obtidos, foi possível identificar quais tipos de avarias ocorrem com mais frequência, além do impacto nos gastos, e como elas estão distribuídas nos setores

do EAS, conforme pode ser visualizado na Fig. 1. Após isso, a classificação da gravidade dessas falhas foi realizada com base nas decisões definidas (leve, moderada e grave).

Fig. 1. Gráfico dos tipos de avarias encontradas

As quebras físicas são as mais frequentes, aparecendo em 55% dos casos. Em seguida, estão os componentes danificados ou que não funcionam, com 22%, a manipulação inadequada com 12%, e as outras categorias como a falta de peças ou acessórios e o armazenamento indevido com 4% das ocorrências. Isso mostra que a maior parte dos problemas estão ligados a danos estruturais, apresentado na Fig. 2.

Fig. 2. Gráfico do custo associado aos tipos de avarias

É possível visualizar o impacto financeiro de cada tipo de avaria. Observa-se que as quebras físicas concentraram a maior parte dos custos totais, com 63%. Depois vem a manipulação inadequada (20%), falta de peças/acessórios (7%), componentes danificados (4%) e as quedas com 1%. Assim, foram as que mais oneraram o EAS no período analisado.

A Figura 3 traz uma distribuição das avarias por setor. Nota-se que a UTI e o Centro Cirúrgico concentram quase 60% do total de quebras físicas, além disso vemos que a UTI é o setor que mais sofre com as falhas dos equipamentos. As avarias nos outros setores ocorreram de forma mais distribuída.

Fig. 3. Gráfico dos setores associados aos tipos de avarias

A Figura 4 mostra como essa classificação se distribui: 48% das avarias foram consideradas graves, 36% moderadas e 16% leves. Apesar de menos comuns, as avarias graves foram as que mais pesaram no orçamento, como ilustra a Figura 5, 74% de todo o custo registrado veio dessas falhas graves, contra 19% das moderadas e apenas 7% das leves.

Fig. 4. Gráfico da distribuição de gravidade das ocorrências

Fig. 5. Gráfico dos custos associados à gravidade das avarias

Para compreender a relação entre os tipos de equipamentos e os setores hospitalares onde ocorrem com maior frequência as falhas por mau uso, foi elaborado um mapa de calor,

apresentado na Figura 6. Nota-se a correlação entre os cinco equipamentos mais recorrentes e os cinco setores com maior número de registros, permitindo identificar padrões de concentração de ocorrências.

Fig. 6. Mapa de Calor mostrando a correlação entre equipamento e setor

Observa-se, por exemplo, que determinados dispositivos, como sensores e camas hospitalares, apresentam maior número de falhas em setores críticos como UTI Adulto e Clínica Médica. Essa concentração pode estar associada à alta frequência de uso, à complexidade dos atendimentos ou à falta de padronização nos procedimentos de manuseio.

B. Impacto financeiro

Investigando a troca de empresas durante o período analisado, nota-se que, a Empresa A, responsável pelos meses de janeiro a junho de 2024, registrou 45 casos de avarias. Já a Empresa B, que atua desde julho de 2024, contabilizou 76 casos até o período analisado, o que aponta um aumento de 68,9% no número total de casos registrados.

Com base nos dados fornecidos, foi feito um levantamento dos custos totais relacionando as avarias aos casos de mau uso, que está ilustrado na Fig 7.

Fig. 7. Gráfico do levantamento dos custos com as avarias no período de gestão da Empresa A e Empresa B

É possível observar que o custo total devido ao mau uso aumentou 41,4% no período da administração da Empresa B. No entanto, ao calcular o custo médio por avaria, é possível observar que a Empresa A teve um custo médio de R\$ 103,18 por avaria, enquanto a Empresa B apresentou um custo médio de R\$ 84,19 por avaria.

Para complementar essa análise, foi realizada uma avaliação da evolução temporal, conforme apresentado nas figuras 8 e 9, com o objetivo de mostrar a variação dos custos ao longo do tempo. Na Fig. 8, destaca-se o pico de gastos em janeiro de 2023, o qual é explicado pela Fig. 9, que mostra esse mês como o de maior número de registros de mau uso durante a gestão da Empresa A, com gastos concentrados principalmente nos equipamentos Cama Elétrica e Sensor de Oxímetro.

Fig. 8. Gráfico da evolução temporal dos gastos no período de gestão da Empresa A e Empresa B

De forma semelhante, entre os meses de outubro e novembro do mesmo ano, observa-se um aumento expressivo nos custos, também justificado pelo crescimento nas ocorrências de mau uso durante a gestão da Empresa B, com destaque para os altos custos relacionados ao Raio-X Móvel e também ao Sensor de Oxímetro.

Fig. 9. Gráfico da evolução temporal das avarias no período de gestão da Empresa A e Empresa B

A partir da interpretação da Fig. 9, é possível observar que, apesar do aumento no número total de avarias nos últimos seis meses, a Fig. 8 mostra que a Empresa B teve um custo menor para solucioná-las ao longo do período.

C. Setores e equipamentos críticos

Para avaliar setores e equipamentos críticos foi feita uma análise comparativa, como mostrado na Fig. 10. A UTI teve o maior número de ocorrências nos dois períodos analisados, reforçando seu papel como setor mais crítico em relação a falhas de equipamentos. Isso indica um uso mais intenso e sensível, que exige atenção constante. No período da Empresa B, o Pronto Socorro passou a ter destaque, ao contrário do que ocorreu com a Empresa A, sugerindo possíveis falhas na manutenção ou aumento da demanda nesse setor.

Fig. 10. Gráfico comparativo de setores mais afetados durante o período de gestão da Empresa A e Empresa B

Na gestão da Empresa A, a Clínica Médica teve um número alto de falhas, que diminuíram com a chegada da nova empresa, o que pode indicar reorganização ou troca de equipamentos. De forma geral, a Empresa A teve mais falhas em setores menos críticos, enquanto a Empresa B enfrentou problemas nas áreas de maior complexidade. Isso pode refletir uma dificuldade maior na gestão preventiva em ambientes mais exigentes.

Em relação aos equipamentos, como mostra a Fig. 11, o Sensor de Oximetria liderou o número de falhas nos dois períodos, indicando um problema recorrente que nenhuma das empresas conseguiu resolver. A Cama Elétrica também manteve um número alto e constante de avarias, reforçando a persistência desses problemas.

Fig. 11. Gráfico comparativo de equipamentos mais afetados durante o período de gestão da Empresa A e Empresa B

No caso do Sensor de Temperatura, houve redução de falhas com a Empresa B, possivelmente por alguma ação específica de orientação aos usuários. Por outro lado, o Monitor Multiparamétrico teve piora nesse mesmo período.

A análise por tipo de falha, a partir da Fig. 12, mostrou que a quebra física foi a mais comum nas duas gestões, com aumento no período de gestão da Empresa B. Esse tipo de falha pode estar relacionado a manuseio incorreto, transporte inadequado ou falta de protocolos padronizados.

Fig. 12. Gráfico comparativo de avarias mais afetados durante o período de gestão da Empresa A e Empresa B

Já as falhas por componentes danificados ou inoperantes se mantiveram estáveis, sugerindo desgaste natural ou problemas na qualidade dos materiais. A manipulação inadequada teve leve aumento na gestão da Empresa B, o que pode estar ligado ao crescimento de quase 69% nas ocorrências de falhas nesse período.

As principais causas de mau uso foram quebra física, danos em componentes e uso incorreto, afetando especialmente setores críticos como UTI e Centro Cirúrgico. Para evitar essas falhas, é importante adotar medidas como uso de cases de proteção, delimitação de áreas seguras, checklists operacionais e treinamentos de manuseio seguro.

No caso dos componentes danificados, a solução passa por manutenção preventiva, uso de peças originais e controle da vida útil dos equipamentos. Já falhas por mau uso destacam a necessidade de padronização com POPs, treinamentos regulares e orientações visuais nos equipamentos.

Como a UTI concentra grande parte das falhas, é recomendável reforçar a quantidade de equipamentos reserva, adotar monitoramento em tempo real e usar sensores ou rondas técnicas para prever problemas. Essas estratégias ajudam a reduzir falhas, melhorar a disponibilidade dos equipamentos e aumentar a segurança.

Em resumo, ambas as empresas enfrentaram desafios parecidos. A Empresa B resolveu algumas falhas pontuais, mas também teve surgimento de novos problemas e aumento geral de ocorrências e custos. Apesar disso, o custo médio por falha caiu, sugerindo que a empresa foi mais eficiente na resolução dos problemas. A Empresa A, por outro lado, apresentou uma deterioração importante na gestão dos equipamentos, o que pode ter levado à sua substituição.

A partir dos dados analisados, foi possível identificar os equipamentos mais sensíveis ao mau uso e os setores com maior necessidade de manutenção. A Fig. 8 mostra que o sensor de oxímetro e a cama elétrica lideraram tanto em número de falhas quanto em custo de manutenção.

IV. CONCLUSÃO

Este estudo teve como objetivo investigar o mau uso de equipamentos médico-assistenciais em um Estabelecimento Assistencial de Saúde (EAS) público, a partir de dados operacionais coletados ao longo de um ano. Por meio da sistemati-

zação, padronização e análise estatística e financeira das ocorrências, foi possível identificar padrões relevantes que impactam diretamente na eficiência operacional, nos custos de manutenção e, sobretudo, na segurança do paciente.

As análises demonstraram que determinados equipamentos, como o sensor de oxímetro e a cama elétrica, concentram altas taxas de falhas, custos significativos e gravidade elevada nas ocorrências, sobretudo em setores críticos como a UTI e o Centro Cirúrgico. A correlação entre tipos de avarias e setores hospitalares reforça a necessidade de estratégias específicas para cada ambiente, com foco em treinamento, manuseio adequado e fortalecimento da manutenção preventiva.

Em relação à gestão contratual, a comparação entre as duas empresas prestadoras de serviço evidenciou diferenças na distribuição de falhas, custos e atuação por setor. Embora tenha havido aumento no número de ocorrências durante a gestão da Empresa B, os dados sugerem maior eficiência na resolução das falhas, com redução no custo médio por avaria.

O estudo também mostrou que a maioria das falhas está relacionada à quebra física e ao manuseio inadequado, apontando para fragilidades operacionais que podem ser mitigadas com intervenções relativamente simples, como treinamentos práticos, revisão de procedimentos operacionais padrão (POPs), controle logístico de transporte e armazenamento, e uso de indicadores para monitoramento preditivo.

Portanto, conclui-se que a abordagem baseada em dados para análise do mau uso de equipamentos médicos é uma ferramenta que auxilia nas decisões estratégicas na Engenharia Clínica. A adoção de uma cultura orientada à prevenção, aliada à gestão inteligente dos recursos tecnológicos, é essencial para promover um ambiente mais seguro, eficiente e sustentável dentro dos serviços hospitalares.

CONFLITOS DE INTERESSE

Os autores declaram não haver conflito de interesse na realização deste estudo. Todas as análises, interpretações e conclusões apresentadas foram desenvolvidas de forma independente, sem influência de instituições, fornecedores de equipamentos ou empresas prestadoras de serviços.

REFERÊNCIAS

- [1] M. A. RODRIGUES, *Utilização do Sistema de Notificação em Vigilância Sanitária (Notivisa) nos municípios da Gerência Regional de Saúde de Januária, Minas Gerais*. Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, 2024.
- [2] C. F. JORDÃO, *Proposta de procedimento operacional para o setor de engenharia clínica hospitalar do HU-UFSC*. Universidade Federal de Santa Catarina, Campus Trindade, 2020.
- [3] E. A. ABRAL, *A influência do treinamento na ocorrência de erros no uso de equipamentos médicos hospitalares*. Universidade Federal do Pará, 2024.
- [4] A. C. P. NOGUEIRA, *Manutenção hospitalar: equipamentos de infraestrutura e de eletromedicina*. Instituto Superior de Engenharia Politécnico de Coimbra, 2024.
- [5] F. M. M. BARBOSA and N. V. A. FERRAZ, “Gestão das tecnologias biomédicas e seu papel no ensino-aprendizagem do correto manuseio dos equipamentos médico-assistenciais: um estudo piloto,” *Perspectivas Experimentais e Clínicas, Inovações Biomédicas e Educação em Saúde (PECIBES)*, vol. 7, pp. 33–37, Julho 2021.
- [6] BRASIL, “Resolução da diretoria colegiada (rdc) n° 751, de 15 de setembro de 2022. dispõe sobre a classificação de risco, os regimes de notificação e de registro, e os requisitos de rotulagem e instruções de uso de dispositivos médicos.” *Diário Oficial da União: Poder Executivo*, Brasília, DF, Abril 2025. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).
- [7] BRASIL, “Resolução da diretoria colegiada (rdc) n° 50, de 21 de fevereiro de 2002. dispõe sobre o regulamento técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde.” *Diário Oficial da União: Poder Executivo*, Brasília, DF, Abril 2025. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).